

Синдром сагоревања наставника у контексту наставе на даљину

Тамара Добрић

Универзитет у Приштини
са привременим
сједиштем у Косовској
Митровици, Филозофски
факултет

УДК 371.3:004.738.5

Сажетак: Синдром сагоревања је стање емоционалне исцрпљености, деперсонализације и смањеног личног постигнућа и остварености. Ванредно стање проузроковано вирусом корона довело је до повећаног стреса код наставника. Новонастала ситуација и прелазак са традиционалне наставе на наставу на даљину допринели су појави сагоревања код наставника. Наставници који доживљавају сагоревање током наставе на даљину често испољавају потешкоће у физичком и психичком функционисању, као и смањен ниво организационе самоефикасности на радном месту. Сагоревање наставника је праћено и лошим друштвеним односима, исцрпљеношћу, анксиозношћу везаном за посао, као и опадањем интересовања за наставничку професију. Циљ рада је да се сагледа синдром сагоревања код наставника у условима наставе на даљину, да се идентификују главни фактори који доприносе његовом настанку, као и да се укаже на могуће стратегије и превазилажење сагоревања у наставничкој професији.

Кључне речи: синдром сагоревања, наставник, ученик, настава на даљину.

1. Синдром сагоревања на послу

Синдром сагоревања представља стање емоционалне исцрпљености, деперсонализације и смањеног личног постигнућа и остварености (Tasić, 2020, 1). Он подразумева пролонгирани одговор на емоционалне и интерперсоналне стресоре повезане са радним окружењем. Најчешће се јавља код особа чији је рад усмерен на интензивну комуникацију и рад са људима. Синдром сагоревања се посебно уочава код особа које теже перфекционизму и имају веома висока очекивања и процене у вези са сопственим радом. Конфликти повезани са професионалном улогом најчешће доводе до емоционалног замора, док ниска пословна способност и недовољна подршка сарадника доприносе осећају ниског личног постигнућа (Dedić, 2005, 851).

Прве дефиниције и одређење појма сагоревања на послу (burnout), настале су 1974. захваљујући психијатру Фројденбергеру, а касније их је даље развила социјални психолог Маслач 1976. Фројденбергер је описао процес у којем особе које помажу другима и пружају социјалне и психолошке услуге доживљавају губитак мотивације и приврженост послу, као и емоционалну отуђеност. Маслачева је, у сарадњи са својим сарадницима, спровела истраживање у којем су интервјуисане велике групе запослених у организацијама за пружање помоћи, испитујући ефекте стреса које доживљавају на послу. На основу тих резултата, 1976. предложила је појам изгарање као најпримеренији за опис новог синдрома (Чабаркапа, 2009, 270–271).

Постоје три нивоа синдрома сагоревања.

- а) почетни стадијум, напетосни стрес;
- б) реактивно надокнађивање стресом уз очување енергије;
- в) ниво сагоревања (Tasić, 2020, 3).

У првој фази напетост доводи до физиолошких и психолошких реакција као што су стална раздражљивост, анксиозност, несаница, заборавност, периоди повишеног крвног притиска, пробавни проблеми, проблеми са концентрацијом. У овој фази особа свој посао не доживљава као задовољство. Ова фаза се често не примећује као почетна фаза сагоревања јер је обично маскирана сложеним захтевима посла. Међутим, уколико се појави најмање два од наведених симптома, може се закључити да је реч о првој фази изложености стресу. У другој фази особа обично касни на посао, одлаже извршење радних обавеза, осећа умор и изолованост од породице и пријатеља уз повећану горчину и цинизам. Често долази до појаве апатије, при чему се јавља потреба за очувањем енергије у што већој мери. У трећој, пак, фази исцрпљености, већина људи уочава да нешто није у реду. Рад се доживљава као оптерећење, појављује се хронична депресија, физички умор, главобоља, жеља за повлачењем од породице и пријатеља, као и хронични желудачни и цревни поремећаји (Tasić, 2020, 3).

На основу поменутих фаза, могу се издвојити три групе симптома који су заступљени, а то су: физички, емоционални и бихејвиорални.

Физички симптоми синдрома сагоревања обухватају хронични умор и исцрпљеност, несаницу, смањен имунитет, различите болне тегобе, проблеме са телесном тежином, пробавне сметње, повећану потребу за седативима, цигаретама или алкохолом. Емоционални симптоми укључују осећај емоционалне празнине, осећај губитка животног смисла, анксиозност, губитак ентузијазма и мотивације за одлазак на посао, апатију, изолацију, досаду, осећај туге и беспомоћности, осећај губитка снаге, као и смањено самопоуздање и самопоштовање. У тежим случајевима може се јавити и депресија. Бихејвиорални симптоми обухватају губитак концентрације и заборавност, грубост, негативан став према послу и људима, безосећајност, међуљудске сукобе, претерану осетљивост на спољне утицаје, ригидност у понашању, сталну окупираност послом, као и породичне проблеме и прекид пријатељских односа (Обреновић, 2014, 13–14).

Синдром сагоревања је веома распрострањен и може се јавити код запослених у свим професијама. Посебно је изражен код особа које током

радног процеса остварују интензиван и непосредан контакт са људима који-ма је потребна помоћ, односно у помагачким професијама. Запослени у занимањима усмереним на помоћ другима раде у захтевним условима под високим нивоима одговорности и емоционалног притиска што доводи до веће учесталости синдрома сагоревања (Дробац & Мицић, 2024, 366). Савремени темпо живота и рада запослених, изложеност фрустрацијама и стресу на радном месту, као и поремећени међуљудски односи доприносе физичкој и менталној исцрпљености организма која се описује као синдром сагоревања. Овај синдром је посебно присутан у професијама које подразумевају велико физичко и психичко оптерећење нарочито код лекара, медицинских сестара, васпитача, учитеља, наставника, пилота и других занимања изложених свакодневном стресу (Тасић, 2020, 4). Наведене карактеристике синдрома сагоревања представљају основу за разумевање његове појаве у наставничкој професији, нарочито у специфичним условима наставе на даљину.

2. Синдром сагоревања наставника током наставе на даљину

Ванредно стање проузроковано вирусом короне довело је до појаве повећаног стреса код наставника и ученика. Новонастале друштвене и динамичне промене у образовању условиле су и промену улоге наставника. Наставници у школи проводе велики број сати, преносе и усвајају знања ученицима, а врло често раде и са ученицима који нису довољно мотивисани за рад и учење. Уколико се уз све наведено, уведе и нов начин организовања наставе за који наставници нису у довољној мери припремљени, то може довести до значајног стреса и професионалног оптерећења. Посао наставника подразумева континуирану интеракцију са ученицима, њиховим родитељима, колегама и ширим друштвеним окружењем. Професионално ангажовање, рад и размена информација, као и интеракцијски однос са другима захтевају већи ниво одговорности, што последично доводи до великог стреса (Грчић, 2014, 288). Према мишљењу Крњажича (Крњажич, 2003, 224) стрес наставника је „одговор на синдром негативних афеката као што су љутња, анксиозност, тензија, фрустрација или депресија, који су често праћени потенцијално патогеним физиолошким или биохемијским променама насталим као последица неких аспеката наставничког рада“. Извори наставничког стреса су мултидимензионални. Као најважнији извори стреса и сагоревања на послу код наставника, према већини аутора, издвајају се следећи фактори:

- а) лоше понашање ученика;
- б) превелика количина посла, обим посла;
- в) лоше радно окружење (према: Dazdarević & Čolaković-Lončar, 2017, 97)

Колико ће наведени извори стреса бити стресогени за наставника, зависи од више фактора, као што су радно искуство, ниво компетентности, карактеристике личности, самопоуздање, самопоштовање и слично. Превелика количина и обим посла могу бити последица великог броја ученика у одељењу или дефицитарности савремених наставних средстава. Лоше по-

нашање ученика током наставе може утицати на прекид наставног часа, нарушити психосоцијалну климу и ометати учење других ученика. Лоше радно окружење, као што су нарушени односи са колегама, нереална професионална очекивања директора, неадекватна комуникација са родитељима или нереална очекивања просветних власти, посебно могу допринети развоју синдрома сагоревања код наставника (Dazdarević & Colaković-Lončar, 2017, 98)

Проучавање стреса код наставника у основним и средњим школама има велики значај, како због ученика и запослених, тако и због друштвеног значаја ових професија. Иако већина учитеља и наставника наводи да воле свој посао и да су посвећени школи, све већи број истраживања показује да код значајног броја наставника долази до испољавања замора, незадовољства и професионалне исцрпљености (Чабаркапа & Грубачић, 2013, 437).

Реформе кроз које пролази наше школство на свим нивоима образовања представља значајан извор напора и стреса за наставнике. Оне захтевају стално прилагођавање променама, усвајање нових метода рада, примену информационе технологије у настави, као и одбацивање старих, традиционалних приступа раду са ученицима. Услед радног незадовољства и оптерећења која прати овакве промене може доћи до нарушавања васпитне улоге наставника, смањене креативности, потешкоћа у комуникацији са родитељима, ученицима и колегама као и угрожавање других важних задатака које наставник обавља (Чабаркапа, & Грубачић, 2013, 438).

Током пандемије Ковид-19, образовне институције су у контексту очувања здравља укинуле наставу уживо и прешле на друге медије као што су интернет и телевизија. Поред карантина који је у потпуности смањио контакт са пријатељима и члановима породице, контакт наставника са ученицима такође је био ограничен. Новонастала ситуација утицала је на интеракцију и комуникацију ученика и наставника. Како би се спречио синдром сагоревања код ученика, неопходно је подстицати редовну комуникацију и интеракцију током наставе на даљину али и након тога. С обзиром на то да наставник не може истовремено путем екрана пратити сваки израз лица, глас наставника постаје кључни фактор за преношење садржаја (Bekić & Malčić, 2022, 103–104). Због тога је важно ускладити темпо излагања, нагласити најважније делове градива и подстицати активност ученика. Током наставе треба укључивати ученике, постављати питања, подржавати групне дискусије и тежити повратној информацији о градиву које се учи тог дана (Bekić & Malčić, 2022, 104). Међутим, важно је усмерити пажњу и на наставнике. Уколико наставници доживе синдром сагоревања, као последицу смањеног квалитета наставе, ученици могу да реагују слично. Развој синдрома сагоревања код наставника доводи до пада квалитета предавања што утиче на квалитет учења код ученика и може створити осећај нерципрочности са обе стране (Bekić & Malčić, 2022, 104). Негативне последице наставничког сагоревања су бројне и односе се на функционисање школе, професионално постигнуће и на професионални и здравствени статус наставника и његове породице. Велика пажња посвећена овом проблему појавила се током последње две деценије, а условљена је: бригом за по-

бољшањем квалитета живота и рада наставника; сазнањем да пролонгира ни стрес може довести до физичких и психичких обољења; и чињеницом да негативни стрес може утицати на квалитет наставе и односе између наставника и ученика (Ранђеловић *et. al.*, 2013, 261).

Настава на даљину значајно се разликује од традиционалног начина учења јер се одвија без физичког присуства у учионици и без директне интеракције лицем у лице са вршњацима и наставницима. Током наставе на даљину од ученика се очекује да буду самостални и да управљају темпом свог учења. Због тога су самопоуздање и стручност у коришћењу дигиталне технологије пресудни за успешно реализовање наставе на даљину (Yang & Du, 2024, 2).

Настанком пандемије, већина школа је веома брзо прешла на наставу на даљину, у року од неколико дана. Због тога се тврди да брз прелазак на наставу на даљину представља значајан изазов за психолошко благостање наставника као и за квалитет онлајн материјала за наставу (Mosleh *et. al.*, 2022, 2). У новонасталим условима током пандемије Ковид-19, наставници преузимају кључну улогу, користећи свој утицај како би допринели појединачним постигнућима ученика, и успешно реализовали новине у настави. Нове улоге наставника довеле су до појаве синдрома сагоревања који се манифестују лошим друштвеним односима, исцрпљеношћу, анксиозношћу везаном за посао, као и смањењем интересовања за наставничку професију (Yang & Du, 2024, 2).

Значајно је напоменути да су сви наставници изложени високом нивоу стресора на послу. Међутим истраживања показују да сама изложеност стресорима не доводи увек до појаве сагоревања, па је за појаву овог синдрома потребно више фактора, како спољашњих, тако и индивидуалних. Међу индивидуалним факторима најзначајније су стратегије суочавања са стресом које обухватају начине на које се појединци на когнитивном и конативном нивоу суочавају са захтевима околине (Koludrović *et. al.*, 2009, 236). У таквим условима наставници представљају једну од професионалних група које су посебно изложене ризику од сагоревања.

3. Фактори настанка сагоревања наставника током наставе на даљину

Појава синдрома сагоревања може се објаснити на основу фактора ситуације и индивидуалних фактора.

Фактори ситуације обухватају:

- карактеристике радног места: квантитативни захтеви-преоптерећеност дужином радног времена и обимом посла; квалитативни узроци: конфликти и губитак подршке колега;

- професионалне карактеристике везане за посао (притисак обавеза на послу, конфликти на радном месту);

- однос посао – емоције (захтева да се изрази осећање, емпатија, стрпљивост, толерантност);

- организационе карактеристике.

Индивидуални фактори обухватају:

- демографске карактеристике: године старости, наводи се да је чешћи код млађих, пол, брачно стање – углавном чешћи код неожењених/неудатих, ниво образовања-чешћи код нижег нивоа образовања;

- особине личности: особе које су мање храбре, смањеног самопоштовања, особе које избегавају да се суоче са проблемима у животу;

- однос према радном месту: превелика очекивања од радног места, претходно радно искуство, стил рада (Dedić, 2005, 852).

Поред наведених фактора који најчешће доводе до синдрома сагоревања, важно је нагласити да су ограничења узрокована пандемијом Ковид-19, увела две значајне промене у наставничковој професији које су се десиле брзо, и трајале дуже време. Прва промена односи се на наставу од куће – уместо у учионици и школи, наставници су предавали из својих домова. Друга промена односи се на наставу користећи технологије за комуникацију на даљину – уместо лицем у лице. Први фактор који је довео до сагоревања наставника био је повећан конфликт између породичних и радних обавеза. Наставници су морали да предају из својих породичних домова, а истовремено да брину о деци и другим члановима породице, што је довело до значајног оптерећења. Други фактор био је прелазак на наставу на даљину са пуним радним временом. Наставници су указали на недостатак припрема, обука за рад на даљину, и одговарајуће инфраструктуре као главне изазове у реализацији наставе на даљину (Gutentag & Asterhan, 2022, 2).

Брзе промене у настави и учењу током пандемије поставили су додатне захтеве на појединце физички, когнитивно и емоционално. Психолошки притисак и негативне последице нису били ограничени само на добробит особља него су значајно утицале и на родитеље и ученике, као и на цео наставни процес (Mosleh et. al., 2022, 2). Највећи пораст стреса код наставника, забележен је у првим месецима пандемије, при чему већина наставника наводи да је пандемија негативно утицала на њихово психолошко здравље. Везано за радно благостање, наставници који су показивали знаке сагоревања били су мање посвећени својим обавезама и чешће размишљали о напуштању професије. Што се тиче психолошког благостања наставници код којих је запажан синдром сагоревања доживљавају више анксиозности и депресивног расположења (Gutentag & Asterhan, 2022, 2). Неколико студија је потврдило да су поремећаји у образовању током пандемије Ковид-19 довели до огромних захтева и менталног стреса због кратких рокова за припрему наставе на даљину. Ови фактори значајно су допринели синдрому сагоревања наставника (Mosleh et. al., 2022, 2).

Један од најзначајнијих фактора који доприносе сагоревању наставника током наставе на даљину су организациони фактори. Они обухватају нејасноћу улога, сукоб улога, различите перцепције радних захтева, као и стресогене ситуације које из тога проистичу. Нарушавање радне климе такође има значајан утицај на стрес, а самим тим и на сагоревање. Истраживања показују да се међусобно непоштовање у радном окружењу повезује са већим степеном емоционалне исцрпљености и деперсонализације, док је недостатак друштвености повезан са деперсонализацијом и нижим нивоом личног постигнућа. Поред тога, недостатак социјалне подршке уопште,

укључујући емоционалну подршку колега и осталих чланова наставног особља, повезан је са вишим нивоима емоционалне исцрпљености и деперсонализације. Из ових налаза јасно произлази да је незадовољство послом уско повезано са синдромом сагоревања (Tasić, 2020, 11).

Последице синдрома сагоревања повезане су са смањеним учинком на послу и нарушеним здрављем. Синдром сагоревања може довести до различитих облика повлачења са посла, од константног изостајања с намером да се посао напусти, па све до конкретног напуштања радног места. Код особа које остану на послу, сагоревање се манифестује као смањена продуктивност и ефикасност. Особе које доживљавају овај синдром могу негативно утицати на колеге, често доводећи до конфликта због непоштовања радних обавеза. Када је у питању здравље, осећај исцрпљености представља типичну последицу радног стреса. Синдром сагоревања изазива менталну дисфункцију, и претходи побољшању менталног здравља. Особа која доживи овај синдром често разлоге за своје проблеме тражи у самом себи, потцењује своје способности и осећа се непрофесионално (Чабаркапа, 2009, 274–275).

Синдром сагоревања код наставника могу изазвати бројни фактори, као што су и дисциплински проблеми ученика, тешкоће у сарадњи са родитељима, професионална незасићеност, кратки рокови за извршење радних обавеза, као и ниска материјална примања. У информатичкој ери, посебно се издваја нов облик овог синдрома, а то је дигитално сагоревање. Током пандемије Ковид-19 наставници су били изложени интензивној и дуготрајној употреби дигиталних технологија услед увођења наставе на даљину. У том процесу били су приморани да се самостално обучавају за коришћење различитих дигиталних алата, често одступајући од свог уобичајеног радног времена док су истовремено настојали да се прилагоде новом систему образовања на даљину. Дигитално сагоревање се може посматрати као последица прекомерног коришћења дигиталних алата, што доводи до повећаног стреса и умора, губитака пажње, као и различитих физичких и менталних проблема. Ово стање може проузроковати и физичке и психолошке поремећаје који значајно угрожавају добробит појединца. Наставници који доживљавају дигитално сагоревање често испољавају потешкоће најчешће у психичком функционисању, као и смањен ниво организационе самоефикасности на радном месту. Такво стање може директно утицати на квалитет процеса и реализацију наставе (Sindekli et. al., 2022, 82–83).

Прекомерна употреба дигиталне технологије праћена је стресом изазваним нестабилном интернет конекцијом, као и честим техничким проблемима. Дуготрајно гледање у екран може негативно утицати на концентрацију и довести до повећане раздражљивости наставника. Недостатак дигиталних вештина, као и недовољна техничка подршка, додатно могу допринети појави дигиталног сагоревања. Наведени технички изазови могу довести до смањене мотивације и ангажованости наставника у настави на даљину, као и до пада квалитета наставног процеса и образовних исхода.

4. Наставник током наставе на даљину у личној борби са синдромом сагоревања

Како би се наставници изборили са синдромом сагоревања, план управљања стресним ситуацијама може бити од велике помоћи. Он доприноси развијању објективнијег односа према факторима који стварају напетост у њиховом животу. Веома је важно идентификовати карактеристичне симптоме стреса, повећати осетљивост на њих као и развијати самосвест. Полазећи од тога, неки аутори предлажу различите стратегије стресом, које обухватају: одговорност за контролу физиолошких и емоционалних последица дистреса (физичко здравље, мишићна релаксација), преузимање одговорности за контролу стресних искустава кроз промену начина размишљања који производе дистреси, развијање уравнотежене перспективе, као и преузимање одговорности за промену ситуација у којој дистрес настаје, путем стручних група за подршку, организационих промена, прилагођавања стратегија рада и развојних програма (Pearlin & Schooler, 1978, према: Sparks, 1983, према: Grujić, 2014, 289).

Већина истраживања која су се бавила проблематиком сагоревања код наставника, посматра наставнике као хомогену групу занемарујући њихов приступ послу, фокус контроле и друге индивидуалне варијабле. Стога је циљ савремених истраживања да се детаљније испитају извори стреса, индивидуалне разлике и копинг стратегије које запослени примењују како би се успешно изборили са стресом на послу (Чабаркапа, 2009, 283). Индивидуалне копинг стратегије могу се поделити на два типа: директне акционе технике и палијативне технике. Директне акционе технике обухватају активности које наставник може преузети ради елиминације или смањења извора стреса. То подразумева да наставник најпре стекне јасну слику о изворима стреса, а затим примени одговарајуће акције која ће му омогућити да се у будућности успешније носи са захтевима који изазивају стрес. Ове технике укључују бољу организацију времена, развијање нових знања и вештина радне праксе, као и договор и сарадњу са колегама. Палијативне технике нису усмерене на саме изворе стреса, већ на ублажавање реакција које се јављају као последица стреса. Оне могу бити менталне и физичке. Менталне технике односе се на ментално моделовање ситуације, односно на покушај наставника да изгради нов когнитивни приступ проблемима у настави. Физичке технике подразумевају активности које помажу у смањењу анксиозности и тензије настале услед изложености стресу (Чабаркапа, 2009, 283–284).

Поред поменутих техника, веома је важно да наставници постављају јасне границе, прецизно одреде своје радно време и користе само један канал комуникације. Такође, препоручује се коришћење готових материјала и комбиноване синхроне и асинхроне наставе како би се смањило оптерећење. Наставници треба да воде рачуна о свом менталном здрављу, користећи кратке паузе током часова, као и да се фокусирају на остваривање исхода учења, а не искључиво на количину наставног градива.

Закључак

Синдром сагоревања представља веома сложен проблем савременог радног окружења, а наставничка професија спада у оне које су посебно подложне ризику његовог настанка. У раду смо навели сагоревање као последицу дуготрајне изложености стресорима, укључујући емоционалне и организационе захтеве посла, као и индивидуалне карактеристике наставника. Посебан акценат је стављен на специфичне услове наставе на даљину током пандемије ковид-19, при чему смо навели и друге облике оптерећења кроз дигитално сагоревање. На основу релевантне литературе потврђено је да су наставници током наставе на даљину били суочени са наглим променама у организацији рада, недовољном техничком подршком, повећаним обимом посла, као и усклађивању породичних и професионалних обавеза. Наведени фактори допринели су појави емоционалне исцрпљености, деперсонализацији и осећају смањеног личног постигнућа, што су значајне компоненте синдрома сагоревања. Сагоревање наставника поред психичког здравља, значајно утиче и на квалитет наставног процеса, као и на мотивацију ученика.

Појава синдрома сагоревања наставника зависи од интеракције ситуационих и индивидуалних фактора, као и од начина како се наставници односе према стресу. Отуда је развијање адекватних стратегија на индивидуалном и организационом нивоу од изузетног значаја. Планирање и управљање стресом, постављање граница између приватног и професионалног живота, обезбеђивање системске подршке наставницима представља важне кораке у ублажавању синдрома сагоревања. Препознавање и превенција синдрома сагоревања наставника током наставе на даљину од великог је значаја за очување његовог менталног здравља и професионалне ефикасности.

Литература

- Bekić, S., Malčić, B. (2022). „Pandemija korona virusa i sindrom sagorevanja kod studenata“. *Pedagoška stvarnost* LXVIII (1), 97–110.
- Grujić, Lj. (2014). *Nastavnikov stres i mogućnosti prevazilaženja. Humanistički ideali obrazovanja, vaspitanja i psihologije*. Niš. Filozofski fakultet, 287–293.
- Gutentag, T., Asterhan, C. (2022). „Burned-Out: Middle School Teachers After One Year of Online Remote Teaching During COVID-19“. *Frontiers in Psychology*, 13, 1–13.
- Dedić, G. (2005). „Sindrom sagorevanja na radu“. *Vojnosanitetski pregled* 62 (11), 851–855.
- Дробац, А., Мицић, И. (2024). *Синдром сагоревања код дефектолога у школама за децу са сметњама у развоју у Републици Србији: изазови и фактори ризика*. Зборник института за педагошка истраживања. 56 (2), 365–395.
- Dzardarević, N., Čolaković Lončar, J. (2017). „Intenzitet sagorevanja na poslu kod nastavnika srednje škole“. *Civitas* 7 (1), 89–105.
- Yang, X., Du, J. (2024). „The effect of teacher self-efficacy, online pedagogical and content knowledge, and emotion regulation on teacher digital burnout: a mediation model“. *BMC Psychology*, 12 (51), 1–13.

- Krnjajić, S. (2003). „Nastavnik pod stresom“. *Zbornik instituta za pedagoška istraživanja*, 53, 222–244.
- Koludrović, M., Jukić, T., Reić Ercegovac, I. (2009). „Sagorevanje na poslu kod učitelja razredne i predmetne nastave te srednjoškolskih nastavnika“. *Život i škola* 22 (2), 235–249.
- Mosleh, S., Kasasbeha, M., Aljaawarneh, Y., Alrimawi, I., Rajeh Saifan, A. (2022). „The impact of online teaching on stress and burnout of academics during the transition to remote teaching from home“. *BMC Medical Education*, 22 (475), 1–10.
- Obrenović, J. (2014). „Burnout sindrom, menadžerska bolest i stres“. *Tematski zbornik radova, Rad, ličnost i društvo*, Ur. B. Dimitrijević. Niš. Filozofski fakultet u Nišu, 9–21.
- Ранђеловић, К., Стојиљковић, С., Милојевић, М. (2013). „Персонални фактори синдрома изгарања код наставника у оквиру теорије самоодређења“. Београд. *Зборник инстџитута за педагошка испраживања*, 45 (2), 260–281.
- Sindekli, S., Altıntaş, S., Göçen Kabaran, G. (2022). „The Examination of Teachers' Digital Burnout Level“. *International Technology and Education Journal*. 6 (2), 82–93.
- Tasić, R. (2020). *Ispitivanje sindroma sagorevanja na poslu kod medicinskih sestara vaspitača u predškolskim ustanovama u Beogradu*. Beograd. Medicinskih fakultet Univerziteta u Beogradu. Doktorska disertacija.
- Чабаркапа, М. (2009). „Синдром изгарања на послу код наставника“. *Насџава и васџџање*. LVIII, бр. 2, 268–287.
- Чабаркапа, М., Грубачић, Ј. (2013). „Извори стреса и синдром изгарања код наставника“. *Зборник радова Филозофског факултета у Приштини*, Косовска Митровица XLIII (1), 433–449.

Tamara Dobrić

THE BURNOUT SYNDROME AMONG TEACHERS IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING

Summary

Burnout syndrome is a state of emotional exhaustion, depersonalization, and a reduced of personal accomplishment and fulfillment. The state of emergency caused by the coronavirus led to an increased level of stress among teachers. The newly emerged situation and the transition from tradicional classroom teaching to distance learning contibuted to the development of teacher burnout. Teachers who experience burnout during distance learning often show difficulties in physical and psychological functioning, as well as a reduced level of organizational self-efficacy in the workplace. Teacher burnout is aslo accompanied by poor social relationships, exhaustion, work-related anyiety, and a decline in interest in the teaching profession. The aim of this paper is to examine teacher burnout in the context of distance learning, to identify the main factors contributing to its development and to point out possible strategies for the prevention and overcoming of burnout in the teaching profession.

Keywords: burnout sindrome, teacher, student, distance learning.